

МАНСУБЛИК ТУРЛАРИ ТАСНИФИ ВА УЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК УСУСИЯТЛАРИ

Атаджанова Нодирабегим Насимхўжа қизи

Муқимий номидаги Қўқон давлат педагогика институти
Хорижий тиллар факультети инглиз тили ва адабиёти кафедраси
эркин тадқиқотчиси (инглиз тили ва адабиёти кафедрасининг
инглиз тили ўқитувчиси)
тел : +998 90 307 51 52; email: Nodirabegim Atadjanova

Аннотация ушбу тезисда мансублик турлари, уларнинг таснифи ҳамда кенг қамровли таърифи берилган.

Калит сўзлар: этатизм, лисоний мансублик, институционал мансубликлар, гендер хусусиятлар, социолингвистика, этномиллий, гендер табиати, ижтимоий қатлам, лисоний мансублик, касбий ижтимоийлашув

Илмий манбаларни ўрганилар экан, улар асосида мансублик турлари куйидагича таснифланади : ёшга хос мансублик, ҳудудий мансублик, синф(мулк)ий мансублик, диний мансублик, маданий мансублик, миллий-этник мансублик, насл-насаб мансублиги, этатик (давлатга) мансублик.

Этатик (давлатга) мансублик. Масаланинг моҳиятини англаш учун атаманинг келиб чиқишига эътибор қаратиш керак бўлади. Этатизм (сўзма - сўз французча *etat* "давлат" сўзидан) - давлат жамият ҳаётига аралашиб, унинг иқтисодий ва ижтимоий томонларини назорат қилиши кераклигига ишонч; давлатнинг жамият ва шахсий ҳаётнинг барча соҳаларига фаол аралашуви сиёсати; сиёсий тафаккурнинг давлатни ижтимоий тараққиётнинг энг олий натижаси ва мақсади деб билиш йўналиши.⁷ “Этатизм атама сифатида дастлаб 1880-йилларда Францияда қўлланган. Умумий назарий тушунчага кўра, этатизм ижтимоий-сиёсий фикрнинг йўналишини англатади, унга кўра давлат ижтимоий тараққиётнинг мақсади сифатида қаралади.”⁸ “Россияда давлат ва шахс ўртасидаги ўзаро муносабатлар тамойили сифатида этатизм шахсни давлатга сўзсиз бўйсунтиришга йўналтиради, лекин ҳеч қандай ҳолатда у билан мулоқотга эмас, балки давлат позициясидан қарорлар қабул қилишга ва уни расмий равишда амалга оширишга қаратилган.”⁹ Юқоридаги фактик материалларда **этатизм**, асосан, давлат ва шахс ўртасидаги бир ёқлама мажбурий муносабатларни ифодалаш

⁷ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Этатизм>

⁸ Кикоть В.И. Исторические аспекты формирования этатистской теории государства.// <https://cyberleninka.ru>

⁹ Этатизм как принцип взаимодействия человека и государства в России//<https://cyberleninka.ru>

назарда тутилса-да¹⁰, биз уни социолингвистикага оид атама сифатида мансубликнинг бир тури, яъни муайян давлат структурасида ранг-баранг этник қатламлар орасидаги ижтимоий муносабатларни мувофиқлаштирувчи тамойил негизидаги **этатик мансублик** тарзида қўллаймиз.

Қозоғистонлик олим Р.Қодиржонов “биз-қозоқлар” ва “биз қозоғистонликлар” тушунчалари доирасидаги мансублик хусусиятлари борасида фикр юритади. Бу икки атама Қозоғистоннинг туб аҳолисига нисбатан этномаданий, этномиллий маънони ифодаласа-да, “қозоғистонлик” атамасида худудий, сиёсий – бошқарув, мафкуравий тушунчалари асосидаги маъно оттенкалари ҳам мавжудлиги билан фарқланишини таъкидлайди.¹¹ Мана шу изоҳ “биз - қозоқлар” бирикмаси **этник-миллий мансубликни**, “биз қозоғистонликлар” тушунчаси эса **этатик (давлатга) мансубликни** ифодалашини асослашга имкон беради.

Этник-миллий мансублик. Ўзбек халқи ҳаётида миллий мансубликка хос жиҳатлар инсонлар турмуш тарзи, анъана ва урф-одатлари, кийиниши ва муомала маданиятида кўпроқ кўзга ташланади.

Масалан, “Ўзбек халқи оила қуриш анъаналарига риоя қилишда, қиз узатиш ёки куёв танлашда ҳам қуда бўлмиш томон хусусида маълумотга эга бўлиб, уларнинг ижтимоий келиб чиқишини, жамоада тутган ўрнини ва обрў-эътиборини ҳисобга олади. Агар куёв ёки келин бўлмиш томоннинг ақли, одоби, хусни-малоҳати бир ҳисса бўлса, уларнинг қариндош-уруғлари, авлоднинг жамоадаги мавқеи ва бу хусусдаги жамоатчилик фикри иккинчи, аксарият ҳолларда, ҳал қилувчи омил вазифасини ўтайди.”¹⁰³ Демак, бўлажак келиннинг ижтимоий мансублиги куёв оиласига мос тушиши масаласи асосий муаммолардан бири саналади (Тенг-тенги билан...).

Худудий мансублик. “Мансублик – шахснинг ижтимоий роллар доирасида қандай ижтимоий-шахсий мақомда эканлигини англаши, шунингдек, муайян ижтимоий гуруҳларга оид ўзига хос хусусиятларни мужассам этган фаразий тасвир билан ўзини ўзи тақдим этиш.”¹² Ҳар қандай мансублик доирасининг асосини

¹⁰ ⁹⁹Бу ҳақда қаранг: Кикоть В.И. Исторические аспекты формирования этатистской теории государства // <https://cyberleninka.ru>; Лубский Р.А. Этатизм в контексте соотношения собственности как абсолютного владения и государственной власти как абсолютного управления; Этатизм как принцип взаимодействия человека и государства в России//<https://cyberleninka.ru>

¹¹ <https://kazpravda.kz/fresh/view/model-etnicheskoi-politiki>

¹² Комолов О.Е. Феномен профессиональной идентичности в работах отечественных и зарубежных исследователей // Молодые исследователи образования. XVI Всероссийская научно-практическая конференция. Том II. – М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. – С. 202-204

лисоний мансублик ташкил этади, яъни сўзловчи ўзи мансуб бўлган ижтимоий катламнинг ўзига хос қирраларининутқи орқали намоён этади.

Аёл шийпонимиз теварак-бошига қараб-қараб олди.

- Нормално, нормално! - деди.

Аёл қўл узатиб кўришди-кўришди - мен билан муқобил бўлди.

Мен аёлни қизим-қизим, дейин дедим - катта одамни қизим дейиши учун тилим бўлмади.

Мен аёл отига хон ё гул қўшиб айтайин, дедим - фарғоначи бўлмадим. Бўлдим-бўлдим, сурхони бўлдим - байча дейин-да.

- Қани, ё, бисмилло! - дея қўшқўллаб кўришдим. - Омонгинамисиз, Кларабайча? Вақтигинангиз хушми, Кларабайча? Ўйнаб-кулибгина юрибсизми, Кларабайча?..

- Нима-нима?

- Кларабайча?

Аёл лаб бурди. Аёл қош керди.

- Байча? Какая байча? - деди. - Мен Клара Ходжаевнаман! (Т.Мурод, “Отамдан қолган далалар”)

Кларабайча сўзловчининг мансублигига ишора қилса(ўзи айтгандек, Бўлдим-бўлдим, сурхони бўлдим - байча дейин-да.), Клара Ходжаевна аёлнинг мансублигини – ижтимоий жиҳатдан фаол, руслашган эканини кўрсатмоқда.

Касбий мансублик – шахсинг маълумоти, касбий кўникмалари ва касбий маданияти билан, шунингдек, ушбу шахсни "ўзиники" деб белгилайдиган касбий жамоатчиликка мансублигини англаши. Касбий мансублик – бу касбий ижтимоийлашув натижасидир ва инсонда профессионал "мен"и шаклланиши назорат қилинадиган жараён. Касбий ижтимоийлашув, жараёнида шахс маълум касбий билим ва кўникмалар, касбий тажриба тўплаш, меъёр ва қадриятларни, профессионал жамоа тилини ўзлаштириб, тегишли гуруҳ таркибига кириб боради. Касбий ижтимоийлашувнинг ўзига хос хусусияти шундаки, аллақачон шахс сифатида шаклланган инсон томонидан амалга оширилади ва у маълум касбий фаолиятни тахмин қилади. Касбий мансублик ҳам касбий таълим, ҳам касбий фаолият билан боғлиқ.¹³

Илгари халқимиз оддий касб-кор, майда ҳунармандчилик, чорвачилик, деҳқончилик билан шуғулланган. Одамларнинг кундалик турмуш тарзи, яшаш шароити, тирикчилик манбаи бевосита касб-кори билан боғлиқ бўлган.

Чол лаблари билан бир парча эски чармни ҳўллаб туриб деди:

¹³ Перинская Н.А. Профессиональная идентичность...// Энциклопедия гуманитарных наук 2018 — №2 – С. 209-211

- Ўзлим, беш бачкини пуллаб, **ин, мум, ширач, лак** оламиз, хўпми?! Уйда бир оз тери бор. Аммо **таг чарм** йўқ. Бунга ҳам бир илож топиб қўйдим. Қандай? Ўтган йил Худо ярлақаб, ўзимга **маҳси** тиккан эдим. Бўзчи белбоққа ялчимас, кулол мўндига: эшитганмисан? Маҳсини уч кун ҳайитда кийиб, сақлаб қўйгандим, ана уни пуллаб, таг чарм оламиз. *Иш яна маромига келади.* (Ойбек “Қутлуғ қон”)

Гендер мансублик. Тил ҳодисаларини коммуникатив, динамик аспектда ўрганишда олимлар тил ташувчисининг психофизиологик ва ижтимоий-табақаланиш (жинси, ёши, таълим даражаси ва бошқа) жиҳатларига эътибор қарата бошладилар.¹⁴ Жумладан, гендер мансублик жамиятдаги ижтимоий ролни танлашни назарда тутди. Одатда, бола туғилгандан бошлаб гендер фарқланиши бошланади. Масалан, ўғил чақалоққа ҳаво рангдаги, қиз болага эсапушти рангдаги кийим-кечак олиш бутун дунё бўйлаб одат тусига кирди. Бир- икки ёшдан қиз ва ўғил боланинг соч турмаги, зирак тақиш ва бошқа урф- одатларга ёндашувларда фарқланиш кузатилади.

Антропоцентрик назарияларнинг кенгайиши натижаси ўлароқ, ўзбек тилшунослигида, хусусан, қиёсий-типологик тилшунослик доирасида нутқий фаолиятнинг гендер хусусиятлари тадқиқига қизиқиш тобора ортиб бормоқда.¹⁵

Умматали ариқдан ювиниб белбоғига артинаркан, кўча эшигига тикилиб ўтирган хотинига ётиги билан гапира бошлади.

- Кўп қарайверма. Тентагинг келмайди. Беш-ўн кун келмайди, хотиринг жам бўлсин. Хотини ялт этиб қаради.

- **Вой, ўлмасам, меласага тушиб қолдимиз? Индамай қараб ўтиравердингизми?**
- **Йўқ, йўқ, - деди хотиржамлик билан Умматали. - Ҳеч гап бўлгани йўқ. Ўзлинг соғ-саломат. Арзимаган иш билан банд. Акбаралининг сингисини никоҳ кийими билан олиб қочди, холос.**

- **Вой шарманда, вой шарманда!**

Икки тиззасига шапатилаб уриб жавраётган хотинининг тепасига келган Умматали юпатишига тушди. (Саид Аҳмад “Уфқ”)

¹⁴ Горошко Е.И. Говорящий пол (Квантитативные исследования в лингвистической гендерологии) 2003. // <http://www.genderstudies.info/lingvo>

¹⁵ Гулямова Ш.Қ. Ўзбек тили эвфемизмларининг гендер хусусиятлари. Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Бухоро, 2020.; Юнусова З.З. Инглиз ва ўзбек тилларида “ҳурмат” концептининг гендер хусусиятлари // *Замонавий таълим // Современное образование* – 2016, № 11; Жўрабоев Б. Немис ва ўзбек тилшунослигида гендер тадқиқи // <https://cyberleninka.ru>; Тўхтасинов И.М.Таржимон тайёрлашда касбий компетенцияларни эквивалентлик ҳодисаси асосида ривожлантириш. Пед. фанл. докт. (DSc) дисс. автореф. – Т., 2018.; Исаева М.. Нутққа хос баъзи эвфемик бирликларнинг гендер хусусиятлари // *Ўзбек тилшунослиги: тараққиёт тамойиллари, илмий муаммолар, истиқболдаги вазибалар* – Т.: ЎЗМУ 2013. – Б. 77-80 ва бошқ.

Одатда, вазминлик, воқеликни хотиржам қабул қилиш эркаларга хос. *Ётиги билан, хотиржамлик билан* гапиришига ишора катта ёшдаги кўпни кўрган эрканинг вазмин табиатини ифодалашга хизмат қилган. Аёллар эса нисбатан хиссиётга берилувчан, эмоционал ҳис-туйғуларини яшириб ўтирмасликка мойил бўладилар. Аёл нутқидаги *вой, ўлмасам, вой шарманда*

каби ҳис-ҳаяжон ундовларининг қўлланиши, *“икки тиззасига шапатилаб уриб жавраётган”* ҳолати катта ёшдаги оддий қишлоқ аёлининг гендер табиатини акс эттиради.

Диний мансублик. Мансублик категориясининг нутқий фаолиятга, мулоқот тизимига таъсирини социолонгвистик таҳлил қилиш жамиятда маиший турмуш, таълим, тиббиёт, суд тизими, сиёсий фаолият, савдо, спорт каби институционал мансубликлар ҳаракатланишини кузатишга асосланади. Ушбу туркумда диний мансублик ҳам муҳим аҳамиятга эга. Диний мансублик масаласини таҳлил қилиш бизга тилнинг ҳам, диннинг ҳам чуқур хусусиятларини очиб бериш, унинг нутқий фаолиятга таъсирини ўрганиш учун имкон беради.

фаолиятни тахмин қилади. Касбий мансублик ҳам касбий таълим, ҳам касбий фаолият билан боғлиқ.¹⁶

Илгари халқимиз оддий касб-кор, майда ҳунармандчилик, чорвачилик, деҳқончилик билан шуғулланган. Одамларнинг кундалик турмуш тарзи, яшаш шароити, тирикчилик манбаи бевосита касб-кори билан боғлиқ бўлган.

Чол лаблари билан бир парча эски чармни хўллаб туриб деди:

- *Ўғлим, беш бачкини пуллаб, ип, мум, ширач, лак оламиз, хўпми?! Уйда бир оз тери бор. Аммо таг чарм йўқ. Бунга ҳам бир илож топиб қўйдим. Қандай? Ўтган йил Худо ярлақаб, ўзимга маҳси тиккан эдим. Бўзчи белбоққа ялчимас, кулол мўндига: эшитганмисан? Маҳсини уч кун ҳайитда кийиб, сақлаб қўйгандим, ана уни пуллаб, таг чарм оламиз. Иш яна маромига келади.* (Ойбек “Қутлуғ қон”)

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Эриксон, Э. Идентичность: Юность и кризис / Э. Эриксон; пер. с англ. – М.: прогресс, 1996. – 344 с.
2. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: Монография. М.: МОСУ, 2000. – 233 с.
3. Муаллифлар гуруҳи. Шахс ва жамият. Ўқитувчилар учун услубий қўлланма– Т., 2006. – Б. 17-18
4. Ravshanbek, J. (2022). CREDIT-MODULE SYSTEM, ITS BASIC PRINCIPLES AND

¹⁶ Перинская Н.А. Профессиональная идентичность...// Энциклопедия гуманитарных наук 2018 — №2 – С. 209-211

- FEATURES. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(4), 304-309.
5. O'G'Li, J. R. M. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. *Ta'lim fidoyilari*, 25(5), 93-97.
 6. Makhkamova, Z., & Ergashev, M. (2022). Ways and Techniques of Reaching Success With Slow Learners. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(6), 85-86.
 7. Bakhromova, A., & Ergashev, M. (2022). Suggestopedia As an Important Method of Teaching Vocabulary. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(6), 91-93.
 8. Khaidarovna, Z. D. (2022). Speech genres in the communication of modern youth. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(7), 425-429.
 9. Zokirova, D. H. (2021). O'ZBEK FOLKLORINING NAZARIY ASOSLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(8), 109-112.
 10. Khaydarovna, Z. D. (2021). A Comparative Study of the Genre of Cursing in Uzbek and Russian. *International Journal on Orange Technologies*, 3(5), 73-75.
 11. Закирова, Д. Х. (2019). ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПОВЫШЕНИИ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-5), 39-42.
 12. Закирова, Д. Х. (2019). Инновационные технологии в качестве основания для развития профессиональной компетенции педагогических кадров. *НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ*, 22.
 13. Xamidovna, M. I. (2022). THE MAIN CRITERIA FOR THE DEVELOPMENT OF CONFLICT PSYCHOLOGICAL TRAINING PROGRAMS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(06), 181-184.
 14. Xamidovna, M. I. (2022). OILADA O'SPIRINLARDAGI NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Ta'lim fidoyilari*, (Special issue), 11-14.